

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º B
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**CLARICE LISPECTOR DANTAS DA COSTA
SARA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
JOÃO VICTOR COSTA DA SILVA**

**Análise dos Impactos do Sistema Integrado de Gestão da Educação na Rede
Municipal de Ensino Básico da Cidade de Extremoz/RN**

**EXTREMOZ/RN
2024**

**CLARICE LISPECTOR DANTAS DA COSTA
SARA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
JOÃO VICTOR COSTA DA SILVA**

**Análise dos Impactos do Sistema Integrado de Gestão da Educação na Rede
Municipal de Ensino Básico da Cidade de Extremoz/RN**

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Informática da escola Centro Estadual
de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Allan Robson Venceslau
Coorientador(a): Marcelo Diogo da Silva Barros
Luiz Antônio Dias Borges

**EXTREMOZ
2024**

**CLARICE LISPECTOR DANTAS DA COSTA
SARA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
JOÃO VICTOR COSTA DA SILVA**

**Análise dos Impactos do Sistema Integrado de Gestão da Educação na Rede
Municipal de Ensino Básico da Cidade de Extremoz/RN**

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Informática da escola Centro Estadual
de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Allan Robson Silva Venceslau
Coorientador(a): Marcelo Diogo da Silva Barros
Luiz Antônio Dias Borges

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em 13/12/2024, pela
seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Nancy Francisca

Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos

Radamila Oliveira

Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos

Marcelo Diogo Barros

Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos

AGRADECIMENTOS

Eu, Sara Maria, venho aqui neste presente artigo, agradecer principalmente a Deus, por ter me dado discernimento, e paciência nos momentos que achei que não era capaz. Secundamente a eles, Clarice Lispector e João Vitor por toda dedicação, empenho e por cada um acreditar no potencial do outro, sem eles esse trabalho nunca teria sido concluído. O trabalho em conjunto faz-se necessário para que o trabalho encaminhe bem, e isso esteve presente nesse trabalho de conclusão de curso. Gostaria de agradecer também aos meus familiares a Aline Raiane por sempre estar presente e incentivá-nos e ao nosso orientador, Allan Robson e os nossos co-orientadores Marcelo Barros e Lula Borges, por ter nos guiado até aqui. A Kawan Borba, que esteve comigo na agonia no desespero, e sempre me acalmando, ele onde me ensinou e contribuiu para que saísse tudo como deveria.

Eu, Clarice Lispector, gostaria de expressar minha profunda gratidão aos meus amigos que se uniram a mim nesse trabalho, Sara Maria e João Vitor, a dedicação e o esforço de vocês foram essenciais para que conseguíssemos entregar um resultado tão bom. Agradeço também a Higor Hadamys, que se tornou meu porto seguro em meio às minhas crises de choro e desespero, sua calma e apoio foram fundamentais, especialmente nos momentos em que eu mesma duvidava da minha capacidade. Agradeço a Aline Raiane, que, mesmo compartilhando da minha loucura e desespero, se tornou uma fonte de consolo e apoio. E claro, a Deus, pois sua presença e amor me sustenta em cada passo dessa jornada.

Eu, João Vitor, desejo evidenciar minha gratidão às minhas amigas, Sara Maria e Clarice Lispector, as quais eu tenho profunda admiração. Graças ao nosso trabalho em equipe, respeito mútuo, conseguimos fechar a etapa final do nosso tão sonhado trabalho de conclusão de curso, a qual eu não me vejo passando por esse processo sem ser com as mesmas. Agradeço a minha família pela extensa rede de apoio fornecida a mim, onde graças a eles me tornei um ser humano de caráter bom a qual se orgulho. E os meus mais profundos agradecimentos ao João Vitor de 10 anos que tinha o sonho de crescer rápido, que na ingenuidade da infância descrevia sua trajetória de uma forma sonhadora e única. Se hoje eu pudesse te mandar um recado do futuro, eu diria “Tivemos altos e baixos, mas chegamos aqui, não sozinho, conhecemos pessoas incríveis no caminho, eu poderia ter falar como Mica te alegra nos dias difíceis, Yasmin sempre rir das suas piadas, como você sempre pode contar com Rick e como Anne e Júlio fizeram sua sala o ambiente mais acolhedor que existe, poderia passar horas te falando de todos os outros milhões de detalhes de tudo que nós vivemos, mas eu te digo aproveita cada momento! Temos amigos incríveis que vão te fazer entender o quanto você pode ser amado na sua mais pura essência. Victor, o céu é o limite e você tem que sonhar muito mais alto, pois você é capaz de realizar todas as coisas sonhadas.”

"Tu só precisa vencer um vez, pra provar pra tu mesmo que tu consegue"
Tua Fé, Filipe Ret

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	1
2 METODOLOGIA	3
3. REFERENCIAL TEÓRICO	
3.1 EVOLUÇÃO DO PROTOCOLO DE ARQUIVOS	4
3.2 SISTEMAS DE GESTÃO ACADÊMICAS	5
3.3 SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO	6
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES (3 e 5 páginas)	9
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS (1 página)	15
REFERÊNCIAS	17

Análise dos Impactos do Sistema Integrado de Gestão da Educação na Rede Municipal de Ensino Básico da Cidade de Extremoz/RN

RESUMO

O presente trabalho buscou apresentar os impactos da implementação do Sistema Integrado de Gestão Educacional (SIGEduc), na rede municipal de ensino básico de Extremoz/RN, com o intuito de identificar as mudanças ocorridas no seu primeiro ano de adaptação, avaliando a impacto de um sistema eficaz que gerencie os dados escolares de forma centralizada e acessível para o corpo escolar (alunos, pais, professores e gestores).

Palavras-chave: SIGEduc, Sistemas acadêmicos, Gestão de dados, Gerenciamento de informações, Implementação de sistemas.

1 INTRODUÇÃO (1,5 página)

O gerenciamento dos dados escolares nas escolas Municipais enfrentam desafios consideráveis, como: a dinâmica de matrícula, rematricula e a disponibilização de notas e documentos escolares. Em muitas escolas de ensino básico no Brasil, esses processos ocorrem manualmente ou por meio de sistemas fragmentados, resultando em: atrasos, falhas de comunicação e problemas no acompanhamento acadêmico dos alunos. As filas físicas de matrícula em escolas e creches da rede municipal da cidade, fazem parte de um problema que se perpetua ano após ano, causando grande aflição entre pais e responsáveis, onde em alguns casos, tendem a esperar um longo tempo para encontrar uma vaga nas instituições municipais. Essa questão é ainda mais frustrante quando se considera que o acesso à educação é um direito assegurado pela lei 9.394/96.

Esse pressuposto tem como base Fernanda Cardinaly ao constatar que

A sociedade atual vivencia transformações conceituais e paradigmáticas devido às mudanças provocadas pelas constantes atualizações das tecnologias da informação. No âmbito educacional, as ferramentas das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) estão cada vez mais presentes, beneficiando os usuários no que diz respeito ao acesso à informação. No ano de 2012, os discentes, docentes e demais envolvidos na rede estadual de ensino do Estado do Rio Grande do Norte, sentiram esse avanço tecnológico de perto, quando foi implantado o Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEduc), um sistema de informação em que objetivava melhorar a atuação acadêmica e desburocratizar os processos administrativos das escolas. (FERNANDA CARDINALY, 2017, p. 13)

O SIGEduc, também conhecido como Sistema Integrado de Gestão da Educação, é uma plataforma que é usada por muitas secretarias de educação em todo o Brasil e serve para gerenciar os dados escolares de forma centralizada e eficaz. Ele é uma ferramenta vital para a gestão de dados das escolas e para as interações entre os membros da comunidade escolar, que inclui pais, professores, gestores e alunos.

O SIGEduc possui uma variedade de funcionalidades, que no seu contexto, permite algumas ações, como: A secretaria municipal de educação de Extremoz gerencia todos os aspectos da vida escolar, incluindo matrícula e desempenho acadêmico, bem como a gestão de recursos escolares; Cadastro e matrícula online. O sistema permite que pais e responsáveis registrem e matriculem seus filhos de forma online, otimizando o tempo que seria utilizado para ir pessoalmente às escolas; Transferências facilitadas: Permitindo que dados acadêmicos sejam atualizados e acessíveis de forma segura e rápida quando alunos são transferidos entre escolas dentro da rede municipal; Registro

de notas e frequência: Os professores podem lançar notas e frequências diretamente no sistema, o que permite que as informações estejam atualizadas e disponíveis para pais e alunos a qualquer momento; Histórico escolar automatizado: A geração de históricos escolares é simplificada porque os dados são preenchidos automaticamente com base nas informações registradas no sistema durante o ano letivo.

Na rede municipal de ensino básico de Extremoz, o SIGEduc foi implementado em dezembro de 2023, entretanto, suas funcionalidades só começaram a serem postas em práticas em janeiro de 2024, suas funções ainda não foram amplamente exploradas, principal delas a matrícula, que terá sua primeira etapa de forma online. O SIGEduc contribuiu diretamente para o encontro de 4.000 estudantes dos 6.000 que não estavam localizados pela secretaria de educação municipal, auxiliando na distribuição do benefício bolsa família, que graças a nova eficiência no controle de dados desses estudantes, podem enfim terem acesso ao benefício. O seguinte pressuposto tem como fundamento representantes do setor pedagógico da secretaria municipal de Extremoz: Kleber Gomes de Azevedo e Juliana Oliveira de Borba.

Mediante ao contexto atual vivido pela população de Extremoz, faz-se necessário discutir os impactos do sistema tecnológico nas redes municipais, analisando suas necessidades que facilite o acesso dos docentes, discentes e responsáveis aos dados escolares. Visando essa problemática, o questionamento que fica é: O sistema de gerenciamento escolar utilizado nas escolas da rede municipal de Extremoz/RN atende as necessidades da comunidade escolar?

Neste caso, a avaliação do sistema de gestão integrado é uma possível solução eficaz para melhorar a praticidade da trocas de informações escolares para toda a comunidade que usufrua da educação municipal, contribuindo para a compreensão e acessibilidade de dados de maneira instantânea.

O objetivo geral deste presente artigo é analisar os impactos, sejam eles positivos ou negativos, pós implementação do SIGEduc na rede municipal de ensino de Extremoz/RN. E como objetivos específicos buscamos examinar a importância de usar um sistema de gestão educacional on-line; Mostrar que a tecnologia pode ser uma aliada na educação pública e viabilizar o acesso a dados escolares de forma instantânea.

2. METODOLOGIA

Para elaborar este artigo de pesquisa e encontrar respostas aos problemas apresentados neste projeto, utilizamos a pesquisa bibliográfica por ser uma etapa importante no desenvolvimento do conhecimento e da pesquisa. Envolve pesquisar, ler, analisar e sintetizar informações já publicadas sobre o assunto. O objetivo é compreender o que já foi aprendido, identificar lacunas de conhecimento e apoiar o desenvolvimento de novas teorias de pesquisa. As fontes de referência são livros, trabalhos de pesquisa, artigos, publicações e estudos de caso. Pesquisa bibliográfica que será abordada no presente artigo, expondo todas as etapas que devem ser seguidas na sua realização. Esse tipo de pesquisa é concebida por diversos autores, dentre eles Marconi e Lakatos (2003) e Gil (2002).

Também utilizamos a pesquisa de campo como método de pesquisa, pois permite a observação direta e a coleta de dados em condições naturais. A pesquisa foi feita em quatro escolas municipais de Extremoz/RN, para coletar dados do setor pedagógico. Segundo Silva (2018), a pesquisa de campo “permite e direciona a análise dos processos sociais, cria o efeito das coisas e cria resultados positivos de mudanças para mudar agora no ambiente de aprendizagem”.

Para obter resultados usaremos a pesquisa qualitativa visando argumentar os resultados do estudo por meio de análises e percepções, buscando explorar do setor pedagógico e professores os impactos da implementação do sistema de gerenciamento educacional em escolas municipais.

Utilizando a pesquisa quantitativa, onde permite a busca da coleta e a análise de dados numéricos por meio de estatística, reunindo dados suficientes de gestores das escolas públicas municipais de Extremoz. Deste modo, foi feito dois formulários com 12 perguntas um direcionado a equipe pedagógica e outro aos professores das escolas municipais: Prof. Vera Lúcia Gonçalves, Coronel José Franco Ribeiro, Raimunda Joana do Nascimento.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Antes da chegada do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEduc), os processos de armazenamento e manuseio de dados escolares eram traçados de forma física, sem passar por uma digitalização que pudesse preservar a segurança dessas informações, devido a ausência dessa segurança, esses dados ficavam expostos, desde furtos até a desastres que infringissem a infraestrutura do local de armazenamento, deixando os dados vulneráveis a esses tipos de situação, sem possibilidade de recuperar materiais.

No processo de matrícula, as escolas passavam pela etapa de distribuição de fichas, que era referente a quantidade de vagas disponível para cada turma, o problema destacado nesse processo é extensão de filas de pais e responsáveis, onde os mesmos eram expostos a horas em pé no aguardo de conseguir uma ficha. Segundo Adelly Mayany (2017, p.2), o volume de informação nos trouxe conhecimentos diversos e também a necessidade de se organizar todo esse fluxo de documentos, daí surgiu o que mais tarde viria a se chamar Protocolo.

A ascensão da informática permite otimizar tarefas que, antes, eram realizadas manualmente, o que reduz o tempo necessário para a execução de atividades, aumenta a eficiência dos processos, diminui os custos operacionais e eleva a segurança das informações. Além disso, a digitalização facilita a análise de dados em tempo real. Os dados são assegurados pela lei 8.159, tendo como dever proteger os documentos de arquivo.

3.1 AMBIENTE ESCOLAR E TECNOLOGIA

A sociedade tem sido moldada de forma irreversível pela evolução tecnológica, alterando a maneira como nos comunicamos, ganhamos e aprendemos. No contexto educacional, essa transformação é particularmente relevante, uma vez que afeta diretamente o processo de ensino e aprendizagem, exigindo novas estratégias pedagógicas e estruturais. Essa transformação, entretanto, exige adaptação tanto dos gestores escolares quanto dos professores e alunos. Para que as instituições de ensino possam acompanhar o ritmo da modernidade, é essencial investir em infraestrutura tecnológica, capacitar os educadores para o uso dessas ferramentas e estimular a

inclusão digital entre os estudantes, especialmente em regiões com menor acesso à tecnologia. No entanto, essa mudança requer uma adaptação tanto dos administradores escolares quanto dos docentes e estudantes.

Vivemos em um mundo tecnológico, onde a Informática é uma das peças principais. Conceber a Informática como apenas uma ferramenta é ignorar sua atuação em nossas vidas. (JOSÉ JUNIO LOPES, 2004, p.2)

Para que as instituições educacionais consigam acompanhar a velocidade da modernidade, é crucial investir em infraestrutura tecnológica, treinar os professores para o uso dessas ferramentas e promover a inclusão digital entre os alunos, principalmente em áreas com acesso limitado à tecnologia.

A incorporação da tecnologia no contexto escolar não se restringe ao uso de aparelhos. É também uma transformação cultural, na qual os docentes desempenham a função de mediadores do saber e os alunos são incentivados a atualizar competências críticas, tais como a solução de problemas, o raciocínio criativo e a independência no processo de aprendizagem. A resistência à mudança pode ser um desafio, mas é preciso reconhecer que o futuro da educação está intrinsecamente ligado à capacidade de adaptação às inovações tecnológicas. Ao integrar essas ferramentas de forma consciente e estratégica, as escolas podem preparar seus alunos não apenas para o mercado de trabalho, mas também para uma sociedade em constante transformação. A oposição à transformação pode ser um obstáculo, contudo, é essencial entender que o futuro da educação está diretamente ligado à habilidade de se ajustar às inovações tecnológicas. Ao incorporar essas ferramentas de maneira consciente e tática, as instituições de ensino podem equipar seus estudantes não apenas para o mercado de trabalho, mas também para uma sociedade em constante mudança.

3.2 SISTEMAS DE GESTÃO ACADÊMICAS

Um Sistema de Gestão Acadêmica tem um papel fundamental na gestão eficaz de instituições de ensino, proporcionando uma variedade de benefícios que afetam diretamente tanto a estrutura interna quanto a vivência de estudantes, docentes e administradores. A centralização de dados, que permite a unificação de informações acadêmicas em uma única plataforma, simplifica a administração de cursos, matérias, inscrições, notas e presença.

A automação de procedimentos administrativos é outro aspecto importante, pois diminui o tempo despendido em atividades burocráticas, como a elaboração de relatórios, registro de matrículas e monitoramento de presença. Ademais, sistemas como o SIGAA e o SIGEduc - amplamente empregados no estado do Rio Grande do Norte, em entidades como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN).

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) promovem a transparência e o acesso à informação, possibilitando que estudantes e responsáveis monitorem em tempo real o rendimento escolar, o que favorece um maior engajamento no processo de educação.

Esses sistemas também auxiliam na melhoria da comunicação entre a instituição e seus diversos públicos - estudantes, pais, docentes e administradores - através de notificações, mensagens e interações diretas na plataforma. As soluções de administração acadêmica, ao oferecer recursos que geram relatórios gerenciais, auxiliam na tomada de decisões fundamentadas em informações confiáveis, contribuindo para a administração estratégica de recursos e para o aprimoramento da qualidade da educação.

O uso correto da informação torna-se necessário não só pelo fato de manter-se atualizado, mas principalmente pela possibilidade de permitir a identificação de oportunidades e ameaças para as organizações. (MOZAR JOSÉ DE BRITO e IGOR SENGER, 2005, p. 5)

3.3 SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO

A segurança de informação é caracterizada pela aplicação adequada de dispositivos de proteção sobre um ativo ou um conjunto de ativos visando preservar o valor que este possui para as organizações. A aplicação destas proteções busca preservar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade (CID), não estando restritos somente a sistemas ou aplicativos, mas também informações armazenadas ou veiculadas em diversos meios além do eletrônico ou em papel. (Bastos & Caubit, 2009, p.17).

Quando falamos em segurança da informação, estamos nos referindo a tomar ações para garantir a confidencialidade, integridade, disponibilidade e demais aspectos da segurança das informações dentro das necessidades do cliente. (LYRA, 2008, p.4)

Os elementos “confidencialidade, integridade e disponibilidade” são bastante conhecidos por diversos autores, esses elementos não são coincidência, mas sim, os três pilares principais (ou princípios básicos) da Segurança da Informação.

Para compreender o que são esses três pilares necessitamos saber como cada um funciona:

- **Confidencialidade:** Atualmente a competitividade das empresas está nas informações que elas detêm. Para isso, existem métodos que garantem a confidencialidade das informações e que não impedem o acesso delas por pessoas autorizadas. Os requisitos de confiabilidade são manipulados pelo nível das informações. (MM COUTINHO, 2017, p.494)
- **Integridade:** A integridade é um requisito vital para garantir os dados e informações processadas, transmitidas pelos sistemas de informação. O valor de uma informação está na fiabilidade. Qualquer alteração, por menor que seja, pode comprometer a integridade de um grande volume de dados e informações, assim podendo causar enormes prejuízos. Para isso são necessários sistemas de validação, que podem ser automáticos ou manuais, de acordo com o grau de importância das informações. Um exemplo, podem ser aplicados processos de revisão, por amostras, da integridade dos dados. A integridade é de suma importância para a recuperação de informações perdidas. (MM COUTINHO, 2017, p.495)
- **Disponibilidade:** O acesso à informação por pessoas permitidas é essencial para o prosseguimento das atividades da empresa. Obter a informação, mas não poder acessá-la no momento que se precisa dela, é igualmente a não ter nenhuma informação. As medidas de segurança dos dados e informações devem possuir aspectos que permitam o acesso aos mesmos no momento necessário. É muito importante empregar o acesso à informação juntamente com a conservação da confidencialidade da mesma. As formas de segurança utilizadas não poderão

exibir os dados para o acesso por pessoas não autorizadas e não deverão restringir o acesso pelos permitidos. (MM COUTINHO, 2017, p.495)

A segurança da informação é alcançada através de um conjunto de práticas e atividades como a definição/elaboração de processos, políticas de segurança da informação (PSI), procedimentos, treinamento de profissionais, uso de ferramentas de monitoramento e controle, dentre outros pontos. (LYRA, 2015, p.11). Para proteger essa segurança foi criada em 14 de agosto de 2018 a Lei nº 13.709, a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais (LGPD), que tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A lei define o que são dados pessoais e explica que alguns deles estão sujeitos a cuidados ainda mais específicos, como os dados pessoais sensíveis e dados pessoais sobre crianças e adolescentes. Esclarece ainda que todos os dados tratados, tanto no meio físico quanto no digital, estão sujeitos à regulação. Além disso, a LGPD estabelece que não importa se a sede de uma organização ou o centro de dados dela estão localizados no Brasil ou no exterior: se há o processamento de informações sobre pessoas, brasileiras ou não, que estão no território nacional, a LGPD deve ser observada.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tendo como objetivo ampliar o nosso estudo, foi enviado dois formulários para quatro escolas municipais de Extremoz: Prof. Vera Lúcia Gonçalves, Coronel José Franco Ribeiro, Raimunda Joana do Nascimento e Ana Maria Dionice, um sendo direcionado ao setor pedagógico e outro para professores. O formulário foi respondido por 12 pessoas, sendo 6 professores e 6 do setor pedagógico.

FORMULÁRIO DIRECIONADO AO SETOR PEDAGÓGICO

Respondido por uma coordenadora da escola municipal Prof^a Vera Lúcia Gonçalves, três da escola da escola municipal Coronel Franco Ribeiro e duas coordenadoras da escola Raimunda Joana do Nascimento

1. Dentre os impactos positivos destacados pelo setor pedagógico em Extremoz, quais você mais concorda?

No gráfico 1, podemos observar que o SIGEduc trouxe melhorias para escolas municipais o maior controle do diário escolar e o controle e acompanhamento do bolsa família mais preciso.

Gráfico 2

fonte: Dantas, Santos, Costa

2. Em relação aos pontos negativos citados pelo setor pedagógico, assinale:

Já no segundo gráfico, vimos que o principal ponto negativo de acordo com o setor pedagógico, é a dificuldade no login por alguns motivos que ocasiona esse fato, porém os professores sem formação, instabilidade no sistema e o menor contato com a família são pontos negativos mais relevantes.

Gráfico 3

fonte: Dantas, Santos, Costa 2024

3. Como você avalia o nível de dificuldade de uso do SIGEduc?

Como podemos ver, no gráfico 3 os coordenadores do setor pedagógico avaliam a facilidade do uso do sistema, de acordo com o resultado enfrentam dificuldades na maioria dos casos para utilização do SIGEduc.

Gráfico 4

fonte: Dantas, Santos, Costa

4. Você já enfrentou dificuldades técnicas ao usar o SIGEduc?

No gráfico 5, foi questionado aos professores e coordenadores se ambos já sofreram dificuldades técnicas ao utilizarem o sistema, observa-se que já enfrentaram dificuldades.

Gráfico 5

fonte: Dantas, Santos, Costa

5. Você recebeu treinamento ou orientação sobre como utilizar o SIGEduc?

Como pode-se analisar, no gráfico 6, os professores e coordenadores das instituições receberam orientações sobre a utilização da plataforma, entretanto, não foi a esperada por ambos, gerando assim dúvidas acerca do SIGEduc.

Gráfico 6

fonte: Dantas, Santos, Costa

6. Na sua opinião, o SIGEduc facilitou o acesso às informações escolares?

No gráfico 7, os professores avaliaram que acreditam que existe uma maior acessibilidade com as informações escolares.

FORMULÁRIO DIRECIONADO AOS PROFESSORES

Respondido por dois professores da escola municipal Raimunda Joana do Nascimento, e quatro da escola Municipal Ana Maria Dionice.

Gráfico 7

fonte: Dantas, Santos, Costa

7. Com que frequência você utiliza o SIGEduc?

Já no gráfico 8, foi perguntado aos professores qual a frequência de utilização do sistema, onde foi avaliado que utilizam todos os dias.

Gráfico 8

fonte: Dantas, Santos, Costa

8. Qual das funcionalidades no SIGEduc que você mais utiliza?

Como observa-se, no gráfico 9, foi questionado aos professores qual das funcionalidades eles mais utilizam, obtendo as seguintes respostas de 50% avaliam a frequência escolar e os outros 50% avaliam o diário de classe.

Gráfico 9

9. Na sua opinião, o SIGEduc contribuiu para uma maior transparência nos processos escolares?

No gráfico 10, os professores avaliaram que acreditam que com a implementação do SIGEduc existe uma maior transparência com o gerenciamento das informações.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo apresentar os impactos da implementação do Sistema Integrado de Gestão Educacional (SIGEduc), na rede municipal de ensino básico de Extremoz/RN, com o intuito de identificar as mudanças ocorridas no seu primeiro ano de adaptação, avaliando a impacto de um sistema eficaz que gerencie os dados escolares de forma centralizada e acessível para o corpo escolar (alunos, pais, professores e gestores).

Com os seguintes estudos realizados nas instituições de ensino municipais de Extremoz: Escola Municipal Coronel José Franco Ribeiro, Escola Municipal Professora Vera Lúcia Gonçalves e Escola Municipal Raimunda Joana do Nascimento. Teve como apontamento dos coordenadores e professores dessas instituições, a necessidade de um processo de formação didática passo-a-passo de utilização da plataforma, foi ressaltado que é um sistema prático e eficaz, com funcionalidades que agregam na segurança dos dados e na acessibilidade de informações escolares (como o boletim e declaração escolar visualizada no sistema a qualquer momento desejado), entretanto, devido a sua rápida implementação e a falta de experiência em tecnologia pelos docentes que nunca tiveram contato com a plataforma antes da implementação na rede municipal de Extremoz, não se obtém o resultado positivo esperado de um sistema como esse.

Nesse estudo destacamos a importância de se aliar a tecnologia para otimizar os processos de gerenciamento de dados escolares das instituições de ensino, fortalecendo a segurança e eficácia na transparência do armazenamento desses dados. Ressaltamos a necessidade de análise da implementação, verificando se a instituição tem estrutura tecnológica suficiente, que avalie se a comunidade escolar tem experiência e acesso a tecnologia, e se a instituição tem rede internet estável. Também esclarecemos que para

a adoção de um sistema desse nível, faz-se necessário passar por um processo de aprendizado, ensinando aos docentes a utilizarem a plataforma de maneira clara.

REFERÊNCIAS

<https://www.mpf.mp.br/servicos/lqpd/o-que-e-a-lqpd>

FERNANDA CARDINALY. **Estudo do Impacto da Implantação de um Sistema de Informação em uma Instituição Pública de Ensino: O SIGEduc na Escola Estadual Silvio Bezerra de Melo**. Currais Novos: Brasil, 2017.

LYRA .**Segurança e auditoria em sistema de informação**. Brasília: Brasil 2008

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo, SP: Atlas, 2002.

<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pe/artigos/como-a-digitalizacao-de-processos-impacta-os-resultados-da-empresa,833be1541664a810VgnVCM1000001b00320aRCRD>

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de Metodologia Científica**. São Paulo, SP: Atlas 2003.

BASTOS & CAUBIT. **Gestão de Segurança da Informação Iso 27001 e 27002 Nº 03**. Porto Alegre: Brasil 2009

JOSÉ JUNIO LOPES. **A introdução da informática no ambiente escolar**. São Paulo: Brasil 2004

ADELLY MAYANY. **Criação do Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Campo Redondo - RN**. Currais Novos: Brasil. 2017

M. M.COUTINHO. **Estudo de caso: Principais Pilares da Segurança da Informações nas Organizações**. Brasil. 2017

IGOR SENGER E MOZAR JOSÉ DE BRITO. **Gestão de Sistema de Informação Acadêmica: Um estudo Descritivo da Satisfação dos Usuários**. Brasil, 2005